

MAHSULOTLARNI QURITISHNING ZAMONAVIY USULLARI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH

Maxmudov Islom Rustam o'g'li

Guliston davlat universiteti Ishlab chiqarish texnologiyalari fakulteti

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11232359>

Annotatsiya.

Maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va quritish jarayonining tavsiya etilgan rejimlari quritish agregatlarida qo'llaniladigan eng samarali rejimlarni tanlash ko'rsatilgan. Jahon amaliyotida turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari, meva sabzavotlar va boshqa mahsulotlarni quritish bo'yicha ilmiy izlanishlar, nazariy tadqiqotlar natijalari, Quritishda foydalaniladigan texnologiya va qurilmalar samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Xtend-tehnologiyasi, biotehnologik, ateroskleroz, atilla, sipermetrin, mospilan, ponaktin, fundazol, mospilan.

Xozirgi vaqtda mamlakatimiz va chet el olimlarining ishlarida kimyoviy–biotehnologik jarayonlarning matematik modellashtirish va optimallashtirishning umumiy tamoyillari, amaliy biotehnologiyada bilimlarning integrallashgan bazasining to'planish tamoyili, tizimli fikrlash va taxlilga yondashuv uslublarining asoslari shakllantirilgan va takomillashtirilgan Tehnologik jarayonlarning jadallashuvi–oziq-ovqat sanoati tehnik taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biridir. O'simlik mahsulotlari insonlar rasionida muxim axamiyatga ega bo'lib, amalda ishlab chiqaruvchidan istemolchi dasturxoniga 28% ga yaqini etib keladi. O'simlik mahsulotlari insonning normal xayot faoliyati uchun zarur bo'lgan almashtirib bo'lmaydigan darmondorilar, uglevodlar va mineral moddalarning asosiy fiziologik faol manbaa xisoblanadi. SHu bilan birgalikda, yoz mavsumida meva va sabzavotlarning etilishi, ularni yig'ish va saqlash jarayonida ko'pgina turlarni uzoq vaqt saqlab bo'lmasligini ko'rsatadi. O'simlik mahsulotlarini saqlash muddati 5–6 soatdan 6 oygacha bo'lishi mumkin va saqlash jarayonida ulardagi ozuqaviy moddalar parchalanadi. Chunki ularni yig'ib terib olish va saqlash mobaynida kechadigan murakkab biokimyoviy jarayonlarning sekinlashganiga qaramay, fermentlarning faolligi pasaymaydi, bazi xollarda xaroratning oshishi bilan kuchayishi kuzatiladi Homashyo tarkibidagi namlik 60-90% dan 15-20% ga tushishi natijasida fermentlarning faolligi kamayib, namlik 10-14 % ga etganda esa, amaliy jixatdan batamom to'htaydi. Bundan tashqari o'simlik mahsulotlaridagi namlik massasini kamayishi bilan mahsulotni buzilishiga olib keluvchi turli mog'or zamburug'lari va bakteriyalarining rivojlanishi, ko'payishi kamayadi va to'haydi Shundan kelib chiqqan xolda ulardagi foydali komponentlarni saqlab qolish va fermentlar faolligini minimum darajaga etkazish maqsadida konservasiya qilinadi Konservashning turli usullari mavjud bo'lib, o'simlik mahsulotlarini qayta ishlash vaqtida asosan mehanik va issiqlik massa almashinish jarayonlari qo'llaniladi. Mehanik jarayonlar (masalan, homashyoni maydallash) va keying jarayonlarni (bug'latish, presslash, quritish va x.k.) ishlab chiqarishni jadallashtirish xamda ularga malum bir shakl berish va uzoq vaqt saqlash maqsadida amalga Homashyoning organizmda xazm bo'lishi va to'qimalarda singishini oshirish, fermentlarni inaktivasiyalash, protopektinni gidrolizlash, o'simlik to'qimasidan xavoni chiqarib yuborish, mikroorganizmlar faoliyatini to'htatish maqsadida ularga issiqlik ishlovi beriladi O'simlik

maxsulotlarini konservalash usullarining asosiylari: sovutish, yahlatish, boshqariladigan gaz muhitida saqlash, germetik qadoqlash (Xtend-tehnologiyasi), turli issiqlik berish usullari bilan quritish bo'lib, bulardan tashqari pasterizasiya, sterilizasiya, tuzlash xam maxsulotlarni saqlash muddat- larini uzaytiruvchi konservalash turlariga kiradi. Tuz, shakar bilan konserva- langan maxsulotlarni ko'p istemol qilish, organizmda shlaklarni yig'ilishiga va boshqa kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Sovutish va muzlatish mikro- organizmlar faoliyatini sekinlashtirib, darmondorilarni saqlab qoladi, kamchiligi maxsulotni muzdan tushirishda uning sifati pasayishi kuzatiladi. Sovutishli konservalash uchun 2 usuldan (sublimasiyali va liofilizasion) foydalaniladi Gazli muxitda saqlashda karbonat angidrid gazining xavodagi massasi 8-10% ga ortadi. Xavodagi kislorod konsentrasiyasini kamayishi bilan meva va sabzavotlarning nafas olishi sustlashadi. Nafas olishning intensivligi modda almashinuvini tezlashtiradi. Atmosfera xavosi 21% kislorod, 0,03% karbonat angidrid va 79 % azotdan tashkil topib, unda kislorod miqdorini kamayishi meva va sabzavotlarni saqlash muddatini uzaytirib, maxsulot massasi va sifatini kamayishini oldini oladi. Boshqariladigan gazli muhitda saqlash usuli qimmat va mahsus jixozlar talab qiladi. Saqlashning bu rejimi anoksianabiozga misol bo'ladi. Bundan tashqari azot miqdori yuqori bo'lgan muhitda homashyolarni saqlash yanada yahshi natijalar beradi. Xtend-tehnologiyasi maxsulotlarni tezda sovutish va qadoqlashga asoslangan bo'lib, bunda sutkasiga 40-60 tonna maxsulot qayta ishlanadi. Bu usulning ishlash prinsipi homashyoning nafas olishi xisobiga qadoq ichida karbonat angidrid yig'ilishi (o'rtacha 4-6%) va kislorod miqdorini 5-8% ga kamayishiga asoslanadi. Qadoq ichida namlikning yuqoriligi (95-99%) maxsulot namligini yo'qotishni oldini oladi.

References:

1. Турақулов, М. А., Хужақулов, Ф. М., Тўрақулова, О. М. Қ., & Саидова, М. Қ. (2022). ХАЛҚ СЕЛЕКСИЯСИДА ТАНЛАНГАН НОЁБ НАМУНАЛАРНИ САҚЛАБ ҚОЛИШ ВА КЎПАЙТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 3(Special Issue 1), 250-253.
2. Turakulov M., Ermatov V. A., Raxmatullaev R. Q. SUBSTANTIATION OF THE LAYOUT OF THE WORKING BODIES OF THE CULTIVATOR FOR LEVELING THE SURFACE OF THE ROW SPACING BEFORE HARVESTING RAW COTTON //Bulletin of Gulistan State University. – 2018. – Т. 2018. – №. 2. – С. 61-65.
3. То'рақулов, М., Ерматов, В., Рохматуллаев, Р., & Батиров, В. (2024). FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA "TUPROQQA FAOL ISHLOV BERISH MASHINALARI" MAVZUSINI O'QITISHNING INNOVATSION YONDASHUVI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(4), 180-186.
4. Ermamat Q., Ikrom X., Dilorom Y. TECHNOLOGIES AND TECHNICAL TOOLS USED IN PREPARING LAND FOR PLANTING ANALYSIS //American Journal Of Agriculture And Horticulture Innovations. – 2024. – Т. 4. – №. 03. – С. 21-24.
5. Xudoyberdiyev I., Qurbonov E., Yuldasheva D. THE IMPORTANCE OF LEVELING AND DENSIFICATION BEFORE SOWING SEEDS OF CROPS AND AGROTECHNICAL REQUIREMENTS FOR IT //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 40-43.

6. Ungarov A., Yuldasheva D. PAXTA TOZALASH ZAVODLARIDA BEGONA ARALASHMALARNING TOLA VA MOMIQ SIFATIGA TASIRI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 83-86.
7. Унгаров А., Жўрабоев И. PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA SHIGITNI SAMARALI LINTERLASH TEXNOLOGIYASI TAHLILI //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 4. – С. 125-128.
8. Қабулов И., Юлдошева Д., Унгаров А. ПАХТАНИ ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ, ТЕРИМГА ТАЙЁРЛАШНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ ТАРТИБИ //Евразийский журнал академических исследований. – 2024. – Т. 4. – №. 1 Part 2. – С. 88-92.
9. Khujakulov F. et al. The dependence of grape feeding on the productivity indicator and harvest quality of rizamat and large dry varieties. – 2023.
10. Султонов, К. С., Худжакулов, Ф. М., Эгамбердиев, П. Э., & Махмудов, И. Р. О. (2024). СВЯЗЬ МЕЖДУ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ САЖЕНЦЕВ ПЕРЕД ПОСЕВОМ И ИХ ВЛИЯНИЕМ НА УРОЖАЙНОСТЬ. Universum: технические науки, 6(4 (121)), 38-41.
11. Maxmudov, I., & Yuldosheva, D. (2023). QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARNI QURITISHNING ZAMONAVIY USULLAR SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(6 Part 2), 110-113.
12. ERGASHOV, A., & MAXMUDOV, I. (2024). MEVALI BOG 'LAR YERLARIGA ISHLOV BERISH VA QATOR ORALARIDAN TO 'G 'RI FOYDALANISHNING O 'ZIGA HOS XUSUSIYATLARI. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 4(5), 131-134.